

ZAMONAVIY TA'LIM JARAYONIDA XALQ RIVOYATLARI ASOSIDA MILLIY QADRIYATLARNI INTEGRATSIYALASH METODIKASI

To'rayeva Nargiza Zokirjonovna
Namangan davlat universiteti
Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim
kafedrası o'qituvchisi
Tel: 894-274-60-07
e-mail: turayevan880@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15667931>

Annotatsiya: ushbu maqolada o'zbek xalq rivoyatlarining zamonaviy ta'lim tizimidagi o'rni, ularning milliy qadriyatlar targ'ibotidagi ahamiyati va talabalarda ma'naviy ongni shakllantirishdagi imkoniyatlari tahlil etiladi. Muallif rivoyatlarni ta'lim jarayoniga integratsiyalashning metodik asoslarini ishlab chiqadi va ularni amaliyotga tatbiq etish bo'yicha takliflar beradi.

Kalit so'zlar: xalq rivoyatlari, ta'lim, milliy qadriyatlar, integratsiya, ma'naviyat, tarbiya, talabalar.

Аннотация: В данной статье анализируется роль узбекских народных сказаний в современной системе образования, их значение в пропаганде национальных ценностей и их потенциал в формировании духовного сознания учащихся. Автор разрабатывает методические основы интеграции повествований в образовательный процесс и вносит предложения по их внедрению в практику.

Ключевые слова: народные сказки, образование, национальные ценности, интеграция, духовность, воспитание, студенты.

Annotation: this article analyzes the role of Uzbek folk tales in the modern educational system, their importance in the promotion of national values and their possibilities in the formation of spiritual consciousness in students. The author develops the methodological foundations for integrating narratives into the educational process and makes suggestions for their practical implementation.

Key words: folk tales, education, national values, integration, spirituality, upbringing, students.

O'zbekiston Respublikasi taraqqiyotining muhim ustunlaridan biri bu – milliy ma'naviyatni, urf-odat va qadriyatlarni asrash va yosh avlodga yetkazishdir. Bunda xalq og'zaki ijodi, xususan, rivoyatlar beqiyos manba bo'lib xizmat qiladi. Rivoyatlar asrlar davomida xalqning tarixiy xotirasi, axloqiy me'yorlari, e'tiqodi va ideal shaxs timsolini o'zida aks ettirgan. Ta'lim jarayonida ushbu boy ma'naviy merosni samarali integratsiya etish – talabalarda milliy o'zlikni anglash, ijtimoiy

mas'uliyat, vatanparvarlik, insoniylik kabi fazilatlarni shakllantirishda muhim vosita hisoblanadi.

Zamonaviy ta'lim metodikasi rivoyatlardan faqatgina adabiy material sifatida emas, balki tarbiyaviy, psixologik va sotsiologik yondashuvlarni o'z ichiga olgan ko'p qirrali metod sifatida foydalanishni taqozo etadi.

Rivoyatlar – bu tarixiy shaxslar, voqealar va qadriyatlarni aks ettiruvchi og'zaki hikoyalar bo'lib, ular quyidagi asosiy vazifalarni bajaradi:

1. Tarixiy ongni shakllantiradi: Jaloliddin Manguberdi, Amir Temur haqidagi rivoyatlar orqali talabalar tarixiy faxr tuyg'usiga ega bo'ladi.

2. Axloqiy-etik normalarni singdiradi: Halollik, rostgo'ylik, sabr-toqat, sabr bilan yutish kabi tushunchalar ko'plab rivoyatlarda asosiy g'oya sifatida namoyon bo'ladi.

3. Milliy madaniyat va urf-odatlarini o'rgatadi: Rivoyatlar orqali qadimiy to'y marosimlari, mehmonnavozlik, oilaviy qadriyatlar va diniy an'analar o'rgatiladi.

4. Estetik tarbiya vositasi sifatida xizmat qiladi: Rivoyatlarning badiiy tili, ramzlar orqali obrazli fikrlashni shakllantiradi.

Rivoyatlarni zamonaviy ta'limga integratsiya qilishning asosiy yo'nalishlari quyidagilarda aks etgan:

a) Fanlararo integratsiya- rivoyatlar ona tili, adabiyot, tarix, huquq, ma'naviyat va madaniyat asoslari kabi fanlarga uzviy bog'lab o'rganilishi mumkin.

Masalan:

- adabiyot darsida: rivoyatlarni tahlil qilish, obrazlar orqali milliy xarakterni aniqlash;

- tarix fanida :rivoyatlarda yoritilgan tarixiy voqealarning tarixiy haqiqat bilan taqqoslanishi;

- ma'naviyat fanida: axloqiy va tarbiyaviy mazmunini ochib berish.

b) Zamonaviy texnologiyalar orqali integratsiya.

- multimedia taqdimotlari: rivoyatlarga asoslangan animatsion videolar, slaydlar, podkastlar yaratish;

- ijodiy loyihalar: talabalarni rivoyatlar asosida video, blog post, sahna ko‘rinishlarini yaratishga yo‘naltirish

- raqamli platformalar: onlayn darslar, interaktiv testlar, rivoyat asosidagi virtual ekskursiyalar tashkil etish.

c) Tarbiyaviy tadbirlar orqali integratsiya.

“Rivoyat haftaligi” – har hafta bir rivoyat tanlanib, uning asosida talabalarning chiqishlari, bahs-munozaralar.

“Ma’naviyat soati” – rivoyatlar asosida talabalarda darsdan tashqari ongli muhokamalar.

Sahna ko‘rinishlari – talabalar tomonidan rivoyatlarga asoslangan teatr sahnalashtirishlar.

Dars jarayonida talabalarda rivoyatlar orqali shakllantiriladigan qadriyatlarni qo‘llash, ularda vatanga muhabbat ruhida tarbiyalash quyidagi jadval orqali aks ettiriladi:

t/r	Rivoyat mazmuni	Shakllanuvchi qadriyat
1	Amir Temur rivoyatlari	Vatanparvarlik, qat’iyat, rahbarlik
2	Hazrat Navoiy haqidagi rivoyatlar	Ilmga hurmat, adolat, halollik
3	Donishmand chol rivoyatlari	Keksalarni qadrlash, hayotiy dono maslahatlar
4	Mahalliy qahramonlar haqida rivoyatlar	Hududiy identitet, o‘zaro hurmat

Afsuski, ko‘plab zamonaviy ta’lim muassasalarida xalq og‘zaki ijodi, xususan rivoyatlar ko‘proq adabiy-tarixiy kontekstda berilib, tarbiyaviy va integratsion imkoniyatlar yetarli darajada foydalanilmayapti. Shu sababli, ta’lim metodikasini yangilash, interaktiv vositalarni joriy etish, o‘qituvchilarning bu boradagi savodxonligini oshirish dolzarb vazifadir.

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, rivoyatlarni ta’limga kiritish orqali quyidagi natijalarga erishish mumkin:

1. Talabalarning milliy identiteti mustahkamlanadi.
2. Ma’naviy-axloqiy tarbiya samarali yo‘lga qo‘yiladi.
3. Fanlararo integratsiya orqali chuqur tahliliy fikrlash rivojlanadi.

4. Talabalarda ijodiy yondashuv, interaktiv ishtirok, madaniy anglash shakllanadi.

Shuningdek, har bir oliy ta'lim muassasasida "Rivoyatlar va qadriyatlar" nomli fakultativ kurs joriy etilishi, o'quv dasturlariga xalq rivoyatlari asosida zamonaviy metodik vositalar kiritilishi, rivoyatlar asosida raqamli kontentlar (video, audiokitob, mobil ilova) ishlab chiqilishi maqsadga muvofiq bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirziyoyev Sh. Yangi O'zbekiston strategiyasi. O'zbekiston. T.: 2021
2. Mahmudov F. O'zbek xalq rivoyatlari va ularning pedagogik ahamiyati. Toshkent: O'qituvchi nashriyoti. 2020 .
3. Xo'jayev U. Yoshlarni tarbiyalashda milliy qadriyatlarning o'rni. Toshkent: Sharq nashriyoti. 2018.
4. Nazarov A. Xalq rivoyatlari va ularning o'quv jarayonida qo'llanilishi. Buxoro: Buxoro davlat universiteti nashriyoti. 2017.
5. Abdullaev A. O'zbek xalq adabiyoti va uning tarbiyaviy ahamiyati. Toshkent: TATU nashriyoti. 2021.